

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlani, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyli Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

bilimlarni egallagan, balki ulardan hayotiy vaziyatlarda foydalana oladigan, mustaqil fikrlovchi, muloqotga kirisha oladigan va ijtimoiy kompetent shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. G‘ulomov A. va boshq., O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi – Toshkent, 2012.
2. Hamroyev A.R., Po‘lotova Y.A., Ona tilini o‘qitish metodikasi, – Toshkent, 2021.
3. Ona tili. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik, – Toshkent, 2022
4. Mengliyev B., Abdurahim Sh., Mavlonova K., Siddiqov M. Ona tili -10. O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. – T., 2022
5. Mengliyev B., Abdurahim Sh., Mavlonova K., Siddiqov M., Atoyeva S. Ona tili. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik. –T., 2022
6. O‘rolov A., Qambarov M. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Guliston, 2023

TILSHUNOSLIK FANINING TARAQQIYOTI: YANGI YONDASHUVLAR VA YUTUQLAR

Ro‘ziqulov Shohruh Ilhom o‘g‘li,

Guliston davlat universiteti

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi

shohruhziqulovv@gmail.com

Anorboyeva Munisa G‘ulomjon qizi

Guliston davlat universiteti talabasi

Anorboyevamunisa2006@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik fanining taraqqiyoti, til tarixi davrlari, tilshunoslikning o‘rganilish bosqichlari va undagi yutuqlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, davr, bosqich, jadid, asr, manbaa.

Abstract. This article presents the development of linguistics, periods of language history, stages of linguistics study and achievements in it.

Keywords: linguistics, period, stage, modern, century, source.

Til davrlar mobaynida o‘zining taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tadi. Tilning til sifatida shakllanishi da elatning ham tashkil topishi muhim sanaladi. Xuddi shunday o‘zbek tilshunosligi ham ,turli davrlarda o‘z o‘zgarishlarini boshdan kechirdi. O‘zbek tilining to‘rtta taraqqiyot bosqichiga bo‘linishi ham buni ko‘rsatib berdi.

Xususan, birinchi davrda o‘zbek tilining ilk taraqqiy davri sifatida X-XIV asrlar ko‘rsatilib, bevosita Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit-turk” asari asosiy manba sifatida berildi. Ayni bu davr bo‘linishi, o‘zbek tilshunosligini o‘rganishdagi birinchi bosqich XI-XIII asrlarga to‘g‘ri keladi. Bunday manba ham Qoshg‘ariyga borib taqaladi. Asar o‘zida 7500 turkiy so‘zni 8 bo‘limda tasviriy holda izohlaydi. So‘zlarni bu shaklda ifodalash, tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metod yaratilishiga asos bo‘ldi. Shuningdek asarda, yangi so‘zlarni yasash, turk tili grammatikasi, sintaksisning turli jihatlari ham talqin etilgandir.

Ikkinchi davr o‘zbek tilining takomillashish davri. Tilshunoslikdagi ikkinchi bosqich XV-XIX asrlar bo‘lib, davr boshlanishi Navoiy asarlari bilan bog‘liq sanaladi. Eski o‘zbek tilshunosligining shakllanishi ham shoirning asarlarida o‘z aksini topdi:

So‘z durki nishon berur o‘lukka jondin,

So‘z durki berur jong‘a xabar jonondin.

“Nazm ul-javohir” asaridan keltirilgan bu parchadagi -dan chiqish kelishigining -din shaklida, -ga jo‘nalish kelishigining -g‘a, -ar zamon qo‘shimchasining -ur shaklida kelishi eski turkiyshunoslikning takomilini ko‘rsatib bera oladi.

O‘zbek tilshunosligini o‘rganishdagi uchinchi bosqich, tilshunoslik o‘rganilishi hamda fan sifatida o‘rgatilishidagi eng yaxshi bosqichlardan biri bo‘ldi. Til tarixida uchinchi davr ham milliy adabiy tilning shakllanishi deb nomlandi va XIX-XX asrlarni o‘z ichiga oldi. Bu davr va bosqich taraqqiyotida ma‘rifatparvar jadidlar: Muqumiy, Abdurauf Fitrat, G‘ozi Olim Yunusov, Ulug‘ Tursunovlarning harakatlari ko‘p bo‘ldi.

Bu bosqichdagi yana bir yutuqlardan biri imlo me‘yorlarining yaratilishiga bo‘ldi, tilga ahamiyat uni to‘g‘ri qo‘llashni boshlagandagina kuchga kirishi amalda o‘z isbotini topdi.

R.Sayfullayeva, B.Mengliyev, G.Boqiyeva, M.Qurbonova, Z.Yunusova, M.Abuzalovalarning “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” kitobida keltirilgandek, o‘zbek tilshunosligi XX asrda zamonaviy jahon tilshunosligining bir bo‘lagi sifatida shakllandi.

Tilshunoslikda bir qator o‘zgarishlar XIX asr oxiri hamda XX asrda o‘z takomiliga yetdi. Xususan:

- 1) imlo qoidalari yaratildi,
- 2) o‘rta, o‘rta maxsus va oliy maktablar uchun darslik, qo‘llanmalar;
- 3) bir tilli, ko‘p tilli va turli sohaviy lug‘atlar;
- 4) fonetik va grammatik qurilishda ilmiy izlanishlar;
- 5) leksikologiya va frazeologiyada ilmiy ishlar;
- 6) “O‘zbek tili leksikologiyasi” nomli asar;
- 7) ikki tomli “O‘zbek tili grammatikasi” asari;
- 8) derivatsiyaning alohida fan sifatida ajralib chiqishi.

XX asrning so‘nggi choragiga kelib tilshunoslikda formallik o‘rnini sistemaviylik egallay boshladi. Formal tilshunoslik bevosita kuztishlar davomida berilgan, fonemalarning, grammatik shakllarning ko‘rinishlari tasvirlangan bo‘lsa, sistem-struktur tilshunoslik har bir shakllarning o‘z paradigmalarni, boshqalari bilan o‘xshash va noodatiy tomonlarini aqliy yo‘l bilan o‘rgandi.

Tilshunoslikdagi bu yutuqlar davr va bosqich jihatdan farqli bo‘lsada, biri boshqasining davomi sifatida kamchiliklarni to‘ldirdi. Tilning ahamiyati va ko‘lamini oshirdi.

Adabiyotlar

1. Qoshg‘ariy, M. *Devonu lug‘at-it turk.* – Toshkent: Fan, 1960.

2. Navoiy, A. *Nazm ul-javohir*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983.

3. Fitrat, A. *O‘zbek tili grammatikasi*. – Toshkent: Fan, 1927.

4. Sayfullayeva, R., Mengliyev, B., Boqiyeva, G., Qurbonova, M., Yunusova, Z., Abuzalova, M. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili*. – Toshkent: Fan, 2009.

MOTOR DISGRAFIYANING NEYROLINGVISTIK ASOSLARI

Abdullajonova Madina To‘lanboy qizi,

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

madinaabdullajonova0999@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada motor disgrafiyaning neyrolingvistik asoslari, namoyon bo‘lish shakllari hamda ta‘limiy oqibatlari tahlil qilingan. Yozuv faoliyatining lingvistik hamda motor komponentlari uyg‘un integratsiyasi nuqtayi nazaridan motor disgrafiya lingvistik kodni motor dasturlarga o‘tkazish mexanizmidagi buzilish sifatida izohlangan. Motor disgrafiyaning bartaraf etishda kompleks yondashuvning – neyrolingvistik, logopedik, pedagogik va psixologik metodlarning integratsiyasi zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: yozma nutq buzilishlari, motor disgrafiya, frontal soha, parietal soha, grafomotor ko‘nikmalar, kompleks yondashuv.

Abstract: This article analyzes the neurolinguistic foundations, manifestations, and educational consequences of motor dysgraphia. From the perspective of the integrated functioning of the linguistic and motor components of writing activity, motor dysgraphia is interpreted as a disruption in the mechanism of transferring linguistic code into motor programs. The study substantiates the necessity of a comprehensive approach in overcoming motor dysgraphia, emphasizing the integration of neurolinguistic, speech therapy, pedagogical, and psychological methods.

Keywords: written speech disorders, motor dysgraphia, frontal lobe, parietal lobe, graphomotor skills, comprehensive approach

Nutq inson faoliyatining eng muhim psixolingvistik jarayonlaridan biri bo‘lib, u ijtimoiy muloqot, bilish va fikr ifodalashning asosiy vositasi, shuningdek, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi asosiy kommunikativ mexanizm hisoblanadi. Nutqni muloqot vositasi deb belgilash uning faqat bir jihatini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, nutq tafakkur shakli va insonning o‘z psixik jarayonlarini tartibga solish vositasidir. [Luriya A.R., 2002. 297]. Zamonaviy tilshunoslikda nutq va unga bog‘liq tushunchalar, xususan, nutqning ontogenez jarayonidagi rivojlanishi, uning neyropsixologik va psixolingvistik mexanizmlari hamda nutq buzilishlari asosiy tadqiqot obyektlari sifatida o‘rganiladi. Jumladan, nutq buzilishlari insonning kommunikativ faoliyatida sezilarli cheklovlarni yuzaga keltiradigan murakkab neyrolingvistik, neyropsixologik muammo sanaladi. U turli darajada fonetik-fonematik, leksik va grammatik tizimlarni qamrab olishi mumkin. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda nutq buzilishlari odatda ikki asosiy mezon asosida tasniflanadi: